

ВПЛИВ ДИЗАЙНУ ІНТЕРФЕЙСУ НА ТРАФІК САЙТУ

Лиходід Сніжана Анатоліївна ¹, Брянцева Ганна Володимирівна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, slikhodedfgj@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, bganna@ukr.net

Анотація. Дизайн інтерфейсу безумовно впливає на те, як з ним будуть взаємодіяти користувачі сайту. Важливо відповідально віднестися до його розробки та дотримуватися основних вимог. Дана праця присвячена розкриттю поняття «Зручний дизайну інтерфейсу», проаналізовано як зручність інтерфейсу впливає на трафік, конвенцію та інші елементи сайту, опису основних вимог до розробки зручного дизайну та поясненню особливостей складових інтерфейсу.

Ключові слова: інтерфейс, трафік, ергономіка, зручність.

Інтерфейс сайту — у загальному розумінні слова це сукупність веб-сторінок за допомогою яких користувач взаємодіє з веб-сайтом через браузер, веб-інтерфейс можна відкрити тільки за наявності інтернету, та він не працює локально. Інтерфейс повністю складається з кнопок, текстів, зображень, полів та інших елементів (Cooper et al., 2014).

Саме дизайнер відповідальний за усе, що бачить користувач у інтерфейсі, щоб користувачі залишалися на сайті, а не переходили до конкурентів дуже важливо, щоб інтерфейс був зручним у користуванні і відвідувачі сайту відчували себе комфортно, з легкістю знаходили потрібну інформацію і перейшли з відвідувачів в постійних клієнтів.

Тобто, дизайн інтерфейсу сайту безпосередньо впливає на його трафік. За допомогою зручного дизайну можна «маніпулювати» користувачем, тобто підказувати вірні дії, які приведуть його до покупки або використанню послуг. Трафік сайту — це кількість користувачів, які відвідали сайт за певний час. Зазвичай за добу, місяць чи рік (Wezon, 2021). Навіть відповідальний вимогам і функціонально приємний сайт матиме низьку ефективність, якщо на нього не приходять відвідувачі. Чим більше трафік сайту, тобто його відвідуваність, тим більше ймовірність того, що буде більше покупців або користувачів

послугами сайту, тому що, якщо люди заходять на сайт — вони вже є потенційними клієнтами, їм цікавий продукт, але вони можуть не одразу придбати його, бо на це впливає безліч факторів, наприклад, нестача коштів на даний момент або актуальність товару лише у певний сезон року.

З цього було з'ясовано, що дизайн інтерфейсу у першу чергу повинен бути зручним, це можливо зробити дотримуючись певних вимог щодо його розробки. Провідним показником хорошого інтерфейсу є ергономічність. Це означає, що чим менше дій людина робить, щоб досягти своєї мети, тим інтерфейс зручніше, у веб-дизайні навіть існує правило трьох кліків. Як зазначено у книзі (Steve, 2005), правило 3-х кліків голосить, що користувачі не повинні здійснювати більше 3-х натискань на сторінці, щоб отримати доступ до потрібної інформації, інакше вони будуть незадоволені.

Для того, щоб інтерфейс був зручним для користувача, він повинен бути зрозумілим з першого погляду: куди натиснути, щоб подивитися ціну на послуги, де кнопка покупки товару, як подивитися корзину або подивитися місцезнаходження на сайті. Якщо людина не зрозуміє цього відразу, вона буде виконувати безліч дій і, швидше за все, піде до конкурентів, з більш зрозумілою структурою сайту. Також важливо щоб сайт був схожим на інші сайти, до яких звик користувач, на цьому наголошує закон Якоба Нільсена, чим більше сайт схожий на інші, тим швидше сподобається користувачеві, тому що користувач проводить більшість часу на інших сайтах та вже звик до їх інтерфейсу. Мобільні та адаптивні версії сторінок набагато кращий досвід користувачів, «користувачі успішніше використовуючи оптимізовані веб-сайти для мобільних телефонів» (Nielsen, & Budiu, 2013, с. 35). Наприклад, не треба змінювати вже зрозумілі іконки, такі як — пошук, головна сторінка, телефон, корзина. Користувач звик їх бачити однаковими. Або змінювати кольори помилкової аб правильної дії, зазвичай, це — червоний та зелений кольори.

Важливо, щоб дизайн інтерфейсу був не перевантажений, безліч кнопок або інформації тільки плутає користувача. Згідно евристики Якоба Нільсена, дизайн повинен бути мінімалістичним. Також інтерфейс повинен бути швидким, навіть зручний і приємний для очей дизайн інтерфейсу виявляється марними, якщо сторінки завантажуються занадто довго. Користувач не чекатиме, поки відкриється потрібний розділ сайту або завантажиться анімація з важливою інформацією, а піде в інше місце, зробити інтерфейс швидким — завдання дизайнера, або, якщо сайту повинно трохи часу, щоб завантажитися, дизайнер може полегшити очікування користувача, додавши цікаву анімацію та зобразити прогрес завантаження, щоб користувач міг розуміти скільки йому треба чекати та визначитися, чи готовий він до цього. Основні складові дизайну інтерфейсу:

- Зручність використання (юзабіліті);
- Інформаційна архітектура;
- Мінімалізм;
- Структурування та організація;

- Візуальний дизайн;
- Доступність.

Після дослідження впливу дизайну інтерфейсу на трафік сайту, було досягнуто висновків, щодо основних вимог розробки дизайну інтерфейсу, який буде залучати користувачів, дизайн інтерфейсу сайту повинен бути зручним та комфортним для користувача. Пошук потрібної інформації повинен бути швидким, не змушуючи користувача замислюватись. Основна структура сайту має бути схожою на інші сайти, до яких звик користувач. Кількість кліків до завершення покупки або перегляду інформації не повинна переважати трьох секунд, кількість секунд завантаження — також.

Зручний дизайн інтерфейсу допоможе заслужити довіру і лояльність користувачів, підвищить трафік і конверсію сайту. Головний принцип комфортного дизайну інтерфейсу – баланс між зручністю для користувача і користю для власника сайту.

Літературні джерела

1. Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). *About Face: The Essentials of Interaction Design Taschenbuch*. Wiley. 4. Edition
2. Krug, S. (2006). *Don't Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability*, Second Edition.
3. Mirkowicz, M., & Grodner, G (2018). Jakob Nielsen's heuristics in selected elements of interface design of selected blogs. *Social Communication*, 2, pp. 30-51. DOI: <https://doi.org/10.2478/sc-2018-0013>
4. Що таке трафік | *Wezom* (2022) Retrieved from: <https://wezom.com.ua/ua/blog/chto-takoe-trafik-i-poseshchaemost>